

Nowe dane o rozmieszczeniu rzadkich gatunków ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) w Polsce

New records of rare weevil species (Coleoptera: Curculionoidea) in Poland

Marek WANAT¹, Jerzy SZYPUŁA¹, Marzena STAŃSKA², Izabela HAJDAMOWICZ³

¹ Muzeum Przyrodnicze UWrocław, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław; e-mail: marek.wanat@uwr.edu.pl

² Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Nauk Biologicznych, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce; marzena.stanska@uph.edu.pl

³ Flächenagentur Baden-Württemberg, Gerhard-Koch-Straße 2, D-73760 Ostfildern; hajdamo@gmail.com

ABSTRACT: New distribution records of 35 rare species of the weevils (Curculionoidea) from Poland are presented and discussed. Records of six species come from the project KIK/25 “Protection of species diversity of valuable natural habitats on agricultural lands on Natura 2000 areas in the Lublin Voivodeship” supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. Details of endophallus and spermatheca of *Otiorhynchus armadillo* (ROSSI) and *O. pseudonothus* APFELBECK are illustrated to facilitate species identification.

KEY WORDS: Anthribidae, Brentidae, Apioninae, Nanophyinae, Curculionidae, distribution, Poland.

Wstęp

Ryjkowce są jedną z dwóch największych nadrodzin chrząszczy w polskiej faunie, liczących ponad 1000 gatunków. Chociaż liczba prac z danymi faunistycznymi o ryjkowcach obejmującymi okres po publikacji tomów 18-21 Katalogu Fauny Polski (BURAKOWSKI i in. 1992, 1993, 1995, 1997) zbliża się do 400, rozmieszczenie wielu gatunków z tej grupy wciąż poznane jest w sposób niedostateczny i nierównomierny w poszczególnych krainach. Coraz częściej też odnotowywane są w najnowszych publikacjach przypadki zmian zasięgów i pojawiania się nowych gatunków w naszej faunie, które mają niewątpliwie związek z naturalną dyspersją na skutek obecnych zmian klimatycznych, jak również z aktywnym udziałem człowieka w rozprzestrzenianiu się gatunków obcych. Niniejsza notatka zawiera nowe dane o rozmieszczeniu 35 gatunków z rodzin Anthribidae, Brentidae i Curculionidae, w ponad jednej trzeciej kwalifikujących się do jednej z tych dwóch kategorii przyczyn zmian zasięgowych. Sześć z nich odłowione zostało w ramach realizowanego w latach 2012–2017 projektu KIK/25 „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”. W ramach projektu badano różnorodność wybranych grup organizmów: roślin, pajaków, pros-

toskrzydłych, motyli i chrząszczy. Był on współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W niniejszej pracy wykorzystano materiał zebrany w 2014 roku na 70 powierzchniach badawczych zlokalizowanych na różnych typach łąk oraz w uprawach zbożowych.

Materiał i metody

Z dwoma wyjątkami, zamieszczone niżej rekordy są rezultatem badań terenowych prowadzonych przez autorów w latach 2014–2020. W wielu wypadkach dotyczą one pierwszych stwierdzeń poszczególnych gatunków w krainach geograficznych przyjętych w Katalogu Fauny Polski (komentarz w BURAKOWSKI i in. 1973), co zostało tutaj oznaczone gwiazdką przy nazwie krainy. Dokładne granice krain przyjęto zgodnie z wektorową Mapą Bioróżnorodności online (2021).

Użyte skróty i inicjały: AH – Andreas HIRLER, ER – Ewa ROGALA, IH – Izabela HAJDAMOWICZ, JS – Jerzy SZYPUŁA, KFP – Katalog Fauny Polski, ŁN – Łukasz NICEWICZ, ŁT – Łukasz TRĘBICKI, MW – Marek WANAT, P.K. – Park Krajobrazowy, P.N. – Park Narodowy, PR – Paweł RADZIKOWSKI, rez. – rezerwat, RR – Rafał RUTA, SŠ – Soňa ŠEBKOVÁ.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, okazy dowodowe znajdują się w kolekcjach zbieraczy.

Przegląd gatunków

ANTHRIBIDAE

Anthribus fasciatus FORSTER, 1770

Śląsk Dolny: XS76 Przeczów, 2 V 2015, 8 exx. – otrząśnięte głównie z czeremchy *Padus avium* MILL., leg. MW.

Gatunek wykazywany z Dolnego Śląska ok. 100 lat temu przez badaczy niemieckich (GERHARDT 1910, KOLBE 1927), od tego czasu jest to jego pierwsze stwierdzenie w tej krainie.

BRENTIDAE: APIONINAE

Squamapion serpyllicola (WENCKER, 1864)

*Śląsk Dolny: BE99 Ligota Dolna ad Gogolin, 1 VII 2015, 1 ex. – przy granicy rezerwatu, leg. MW.

Kserotermofil dawniej występujący w polskim piśmiennictwie faunistycznym pod synonimiczną nazwą *S. hoffmanni* WAGNER (WANAT i MOKRZYCKI 2018), znany z 16 krain KFP, ale w zachodniej części kraju łowiony sporadycznie.

Perapion connexum (SCHILSKY, 1902)

Wyżyna Lubelska: KS91 Kryłów, 26 VI 2016, 17 exx. – starorzecze Bugu, koło mostu, leg. MW; GB02 Czumów, 27 VI 2016, 3 exx. – podnóże skarpy przy wieży widokowej, leg. MW.

Kolejne stanowiska tego niedawno odkrytego w Polsce gatunku (GOSIK 2006, WANAT i in. 2012), nieco rozszerzające jego rozpoznany zasięg w kierunku południowym. Nadal jednak nie wykracza on poza dolinę Bugu w przeciwieństwie do rośliny żywicielskiej, którą jest szczaw omszony *Rumex confertus* WILLD.

Protapion gracilipes (DIETRICH, 1857)

Wyżyna Lubelska: FB96 Turka ad Dorohusk, 12 VI 2014, 1 ex. – powierzchnia 7PPT_Ara (projekt KIK/25), łąka świeża – leg. PR, coll. MW; GB02 Czumów, 27 VI 2016, 2 exx. – podnóże skarpy przy wieży widokowej, leg. MW.

Roztocze: FA87 rez. Jalinka ad Siedliska, 22 VI 2016, 2 exx. – okolice rezerwatu, leg. MW.

Powyższe informacje potwierdzają obecność *P. gracilipes* na Lubelszczyźnie, zgodnie z obecnymi danymi najdalej na północ położonego regionu w zasięgu tego gatunku w Polsce (WANAT i in. 2016b).

BRENTIDAE: NANOPHYINAE

Dieckmanniellus chevrieri (BOHEMAN, 1845)

*Góry Świętokrzyskie: DB94 Świętokrzyski P.N., dolina Czarnej Wody, 6 VIII 2016, 1 ex. – leg. MW.

*Wyżyna Lubelska: KS91 Kryłów, 26 VI 2016, 1 ex. – starorzecze Bugu, koło mostu, leg. MW.

*Roztocze: FA87 Kornie ad Hrebenne, 22 VI 2016, 1 ex. – rów melioracyjny ok. 1 km na północ od wsi, leg. MW.

Niedługo po odkryciu tego gatunku w Polsce (WANAT i BOROWSKI 2013) został on odnaleziony na kolejnych trzech stanowiskach w południowo-wschodniej części kraju, co wskazywało na trwającą jego ekspansję (WANAT i in. 2016b). Powyższe znaleziska w trzech nowych krainach świadczą o znacznej skali tej ekspansji, podobnie jak to miało miejsce w przypadku wymienionego niżej gatunku z tej samej rodziny.

Nanophyes brevis BOHEMAN, 1845

Pojezierze Mazurskie: FE45 Biebrzański P.N., Kamienna Nowa, przy mostach na Biebrzy, 9 VIII 2021, 22 exx. – leg. MW & JS.

Podlasie: ED61 rez. Turzyniec, 19 VI 2019, 2 exx. – leg. RR, coll. MW.

*Wyżyna Lubelska: KS91 Kryłów, starorzecze Bugu, koło mostu, 26 VI 2016, 9 exx.; GB03 Gródek ad Hrubieszów, łąki przy moście kolejowym, 27 VI 2016, 4 exx. – leg. et coll. MW.

*Roztocze: FA87 Kornie ad Hrebenne, rów melioracyjny 1 km na północ od wsi, 22 VI 2016, 1 ex. – leg. et coll. MW.

Nizina Sandomierska: FA43 Kalników, 20 VI 2016, 1 ex., z roślinności wokół stawów; FA42 Starzawa, przy rezerwacie, 20 VI 2016, 1 ex.; FA43 Korczowa, ruderalia w pobliżu dojazdu do autostrady A4, 21 VI 2016, 1 ex. – leg. et coll. MW.

Beskid Wschodni: FV18 Wojtkówka, 27 VI 2015, 2 exx. – zbiorowisko ruderalne na budowie domu, leg. et coll. MW.

Od pierwszego stwierdzenia w Polsce w 2007 r. (WANAT i SZYPUŁA 2008) ryjkowiec ten wykazany został już z 9 krain (WANAT i in. 2016b). Powyższe dane zwiększają ich liczbę o kolejne dwie, a gatunek sięga obecnie na północ aż do górnego odcinka Biebrzy.

CURCULIONIDAE

Otiorhynchus crataegi (GERMAR, 1823)

*Śląsk Dolny: XS46 Wrocław-Zalesie, Park Szczytnicki, aleja Dąbska, 21 V 2020, 1 ex. – pod leżącą gałęzią, 29 V 2020, 2 exx. – nocne czerpakowanie murawy; XS46 Wrocław-Zalesie, ul. Mickiewicza, 3-4 VI 2020, 18 exx. – nocne otrząsanie żywopłotów;

XS46 Wrocław-Dąbie, ul. Wittiga, 2 VI 2020, 1 ex. – nocne otrząsanie krzewów; XS46 Wrocław-Sępólno, ul. Dembowskiego, 2 VI 2020, 1 ex. – nocne otrząsanie krzewów – leg. JS.

W Polsce podany ze Starachowic przez MAZURA (2016), Wrocław jest więc drugim miastem, w którym stwierdzono tego ryjkowca. W środkowej Europie jest gatunkiem inwazyjnym, spotykanym w parkach, ogrodach i na żywopłotach. Jego naturalny zasięg obejmuje południowo-wschodnią Europę, Azję Mniejszą i Kaukaz (MAZUR 2016).

Otiorhynchus armadillo (ROSSI, 1792)

*Nizina Wielkopolsko-Kujawska: WT35 Zielona Góra, 13 VIII 2014, 1♀, leg. R. ORZECZOWSKI, coll. MW.

*Śląsk Dolny: XS46 Wrocław-Stare Miasto, Ogród Botaniczny UW, 20 VII 2017, 1♂ – nocne otrząsanie krzewów, leg. MW; sklep ogrodniczy w obrębie Ogrodu Botanicznego UW, ul. Świętokrzyska, 7 IX 2020, 1♂ 1♀ – zebrane w dzień z doniczkowego ostrokrzewu *Ilex aquifolium* L., leg. JS.

Regularne doniesienia o występowaniu w Polsce tego obecnie inwazyjnego w Europie gatunku pojawiły się stosunkowo niedawno i dotyczyły kilku miast w różnych częściach kraju (MAZUR i MOKRZYCKI 2011, KONOPKO i in. 2017, JAROSIEWICZ i NEJFELD 2020). Wcześniej podany był trzykrotnie przed ponad stu laty z okolic Warszawy, Roztocza i Kotliny Zakopiańskiej, jednak nie został zaliczony do stałych elementów fauny Polski przez autorów KFP (MROCZKOWSKI i STEFAŃSKA 1992, BURAKOWSKI i in. 1993), a wcześniej przez SMRECYŃSKIEGO (1966). Informacja SMRECYŃSKIEGO (1936) o występowaniu w Zakopanem była oparta na prawidłowo oznaczonym okazie z kolekcji M. RYBIŃSKIEGO odłowionym na przełomie XIX i XX w. i została zweryfikowana przez KNUTELSKIEGO (1998).

Otiorhynchus pseudonothus APFELBECK, 1897

*Śląsk Dolny: XS55 Jeszkowice ad Wrocław, 7.IX.2020, 1♀ – na ścianie budynku, leg. M. RODZIEWICZ, det. et coll. JS; XS46 Wrocław-Stare Miasto, sklep ogrodniczy w obrębie Ogrodu Botanicznego UW, ul. Świętokrzyska, 7 IX 2020, 1♂ – zebrany wraz z *O. armadillo* z ostrokrzewu *Ilex aquifolium* L. – leg. JS.

Gatunek ten, w przeciwieństwie do poprzedniego, stwierdzony został w Polsce po raz pierwszy bardzo niedawno, na nasadzeniach dachowych nowego budynku w Bielsku-Białej, gdzie występował wspólnie z *O. armadillo* i oba musiały zostać wprowadzone

wraz z sadzonkami krzewów ozdobnych o nieustalonym pochodzeniu (JAROSIEWICZ i NEJFELD 2020).

Miejsce pochodzenia wymienionych wyżej okazów *O. pseudonothus* i *O. armadillo* znalezionych w sklepie przy Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu jest niejednoznaczne. Zostały zebrane z tej samej doniczkowej sadzonki ostrokrzewu najpewniej przywiezionej z jednej z podwrocławskich szkółek firmy KULAS obsługującej ten punkt sprzedaży, w którym rośliny nie są rozmnażane. Zgodnie z informacjami internetowymi w grę mogą wchodzić szkółki na wrocławskich Kowalach albo w Radwanicach koło Siechnic. Jednak *O. armadillo* został wcześniej odłowiony także wewnątrz Ogrodu, z dala od wspomnianego sklepu (patrz wyżej), można więc przyjąć, że przynajmniej ten gatunek wchodzi już na stałe w skład fauny Ogrodu.

Oba te gatunki o pierwotnie subalpejskim typie zasięgu stały się w XXI wieku gatunkami inwazyjnymi, notowanymi w kolejnych krajach środkowej i północnej Europy, co szczegółowo dokumentują JAROSIEWICZ i NEJFELD (2020). Należą one do coraz liczniejszej grupy polifagicznych gatunków z rodzaju *Otiorhynchus* przystosowanych do żerowania i rozwoju na różnych krzewach ozdobnych sadzonych na terenach zurbanizowanych i wskutek globalizacji handlu sadzonkami rozprzestrzenianych z tych samych miejsc po całej Europie. *Otiorhynchus armadillo* i *O. pseudonothus* są ze sobą blisko spokrewnione i niekiedy trudne do odróżnienia z powodu nieco zachodzącej na siebie allometrycznej zmienności zewnętrznych cech morfologicznych. Dodatkowo, jak dowodzą obecne przykłady z Polski, mogą one występować ze sobą na tych samych stanowiskach a nawet roślinach. HEJIERMAN i HELLINGMAN (2008) oraz JAROSIEWICZ i NEJFELD (2020) zilustrowali ich cechy diagnostyczne dotyczące zewnętrznej morfologii oraz dość schematycznie różniące je cechy genitalne. W uzupełnieniu podajemy dokładniejsze ilustracje woreczka wewnętrznego edeagusa i spermateki lepiej odzwierciedlające istotne różnice międzygatunkowe, ale również i znaczną zmienność wewnątrzgatunkową kształtu spermateki (Ryc. 1).

Otiorhynchus reichei STIERLIN, 1861

Wyżyna Lubelska: FB96 Turka ad Dorohusk, 25 VI 2014, 1 ex. – odłowiony do pułapki Barbera na łące świeżej, powierzchnia 7PPT_Ara (projekt KIK/25), leg. IH, coll. MW.

Stosunkowo niedawno wykazany z Polski na najwyraźniej naturalnym stanowisku w dolinie Bugu (WANAT 2005). Drugie stanowisko w Polsce, oddalone od pierwszego o około 30 km i również położone w pobliżu doliny Bugu.

Ryc. 1. Edeagus i powiększone skleryty endofallusa: AB – *Otiorynchus armadillo*, CD – *O. pseudonothus*. Spermateka: E – *O. armadillo*, Polska (Zielona Góra); FG – *O. armadillo*, Szwajcaria (Adliswil); H – *O. pseudonothus*, Polska (Jeszkowice); I – *O. pseudonothus*, Włochy.

Ryc. 1. Aedeagus and magnified endophallic sclerites: AB – *Otiorynchus armadillo*, CD – *O. pseudonothus*. Spermatheca: E – *O. armadillo*, Poland (Zielona Góra); FG – *O. armadillo*, Switzerland (Adliswil); H – *O. pseudonothus*, Poland (Jeszkowice); I – *O. pseudonothus*, Italy.

Sciaphobus ningnidus (GERMAR, 1823)

*Sudety Wschodnie: YR15 Kozłówek ad Kietrz, 27 V 2020, 1 ex., 15 VI 2020, 1 ex. – skarpa śródpolna, leg. JS.

Pierwsze od przeszło stu lat stwierdzenie tego ryjkowca na obszarze historycznego Śląska, gdzie był w XIX w. dość regularnie odławiany przez koleopte-

rologów niemieckich na w sumie 8 stanowiskach (BURAKOWSKI i in. 1993, MAZUR 2017). Został zaliczony przez MAZURĄ (2001) do gatunków kserotermicznych, jednak autor ten podkreśla, że *S. ningnidus* tylko sporadycznie występuje w typowych zespołach murawowych, dużo częściej natomiast w otaczających je siedliskach i zbiorowiskach antropogenicznych. Od początku XX w. notowany był

w Polsce wyłącznie z 4 krain leżących w Małopolsce i na Lubelszczyźnie. Obecne stanowisko w Kozłówkach może mieć charakter reliktowy, ponieważ ten Nielotny gatunek podawany był już w XIX w. z okolic pobliskiego Raciborza (KELCH 1852).

Strophosoma fulvicorne (WALTON, 1846)

*Śląsk Dolny: WS49 Trzebień, 1 V 2017, 5 exx. – wrzosowisko, leg. MW.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: XT97 Gizałki, 6 V 2018, 1 ex. – bór sosnowy, leg. P. ŻURAWLEW.

Gatunek atlantycki występujący na wrzosowiskach i w suchych borach sosnowych. W Polsce jak dotąd stwierdzony z całą pewnością tylko na Pobrzeżu Bałtyku i w Wielkopolsce. Dawne doniesienia z Puszczy Białowieskiej (GOTWALD 1968) i Roztocza (TENENBAUM 1918, pod synonimiczną nazwą *S. curvipes* THOMSON niesłusznie przypisaną w KFP do *S. capitatum*) wymagają potwierdzenia, natomiast z Gór Świętokrzyskich gatunek ten został podany omyłkowo (WANAT 1994, MAZUR 2017). W Wielkopolsce znany był dotąd jedynie z południowo-zachodniej części tej krainy, podczas gdy powyższe stanowisko w Gizałkach leży w jej wschodniej części.

Larinus obtusus GYLLENHAL, 1835

Wyżyna Lubelska: FB77 Nowiny ad Chełm, 25 VI 2014, 1 ex. – odłowiony do czerpaka na łące trzęślicowej, powierzchnia 11PH_Mol (projekt KIK/25), leg. SŚ, coll. MW; KR99 Horodyszcze ad Dołhobyczów, 25 VI 2016, 1 ex. – skarpa i murawy we wsi; FB90 rez. Skarpa Dobużańska, 26 VI 2016, 1 ex. – murawy kserotermiczne; GB03 Gródek ad Hrubieszów, 27 VI 2016, 2 exx. – skarpa i łąki przy moście kolejowym – leg. MW.

Pomijając dawne, niepotwierdzone od ponad 100 lat doniesienia ze Śląska, obecność tego gatunku w Polsce potwierdzono ostatecznie pod koniec XX w. (STACHOWIAK 1986). Jak dotąd wykazany on został z nielicznych stanowisk w 7 krainach na wschodzie kraju, najdalej na północ z Puszczy Białowieskiej (WANAT 1999).

Larinus iaceae (FABRICIUS, 1775)

Wyżyna Lubelska: KR99 Horodyszcze ad Dołhobyczów, 25 VI 2016, 1 ex. – skarpa i murawy we wsi; FB90 rez. Skarpa Dobużańska, 26 VI 2016, 1 ex. – murawy kserotermiczne – leg. MW.

Rzadko spotykany gatunek znany u nas z 14 krain KFP, jednak z większości z nich na podstawie przedwojennych lub XIX-wiecznych danych. Po II wojnie światowej łowiony w Polsce tylko w Górach Opawskich (KUŚKA 1998), po obu stronach Wisły

w Kazimierskim P.K. (ŁĘTOWSKI i in. 2003) i na Roztoczu (GOSIK i ŁĘTOWSKI 2003).

Lixus rubicundus ZOUBKOFF, 1833

Śląsk Dolny: XS34 Rolantowice, 12 V 2018, 2 exx. – piaskownia, leg. MW.

*Sudety Wschodnie: YR14 Dzierżysław, 27 V 2020, 1 ex. – skraj czynnego wysypiska śmieci, leg. JS.

Kolejne stanowiska gatunku, który zasiedlił Polskę z południa w XXI w. (WANAT 2002) i wciąż jest obecny jedynie w południowo-zachodniej części kraju.

Lixus fasciculatus BOHEMAN, 1835

*Sudety Wschodnie: YR14 Lubotyń, żwirownia, 22 V 2018, 2 exx. – leg. MW i P. JAŁOSZYŃSKI.

Ryjkowiec ten przez długi czas znany był u nas tylko z okolic Przemyśla, jednak w ostatnim 20-leciu zwiększył swój zasięg w kierunku północnym do Wyżyny Lubelskiej (KANIA i in. 2004, GOSIK i ROZWAŁKA 2011), a w zachodnim do Górnego Śląska (WANAT i in. 2016b, GRZYWOCZ i SZOŁTYS 2017). Stanowisko w Lubotyniu leży w enklawie Sudetów Wschodnich graniczącej z Górnym Śląskiem.

Lixus tibialis BOHEMAN, 1842

Podlasie: FC72 Różanka ad Włodawa, 3 VI 2014, 1 ex. – odłowiony do pułapki Barbera w konwencjonalnej uprawie zbożowej na powierzchni 5c (projekt KIK/25) – leg. PR, coll. MW.

Wyżyna Lubelska: GB03 Gródek ad Hrubieszów, 27 VI 2016, 1 ex. – skarpa i łąki przy moście kolejowym, leg. MW.

Kolejne stanowiska gatunku, który wydaje się być szeroko rozmieszczony we wschodniej Polsce, choć po raz pierwszy podany został z naszego kraju dopiero w latach 70. ub. wieku (SMRECZYŃSKI 1976).

Lixus subtilis BOHEMAN, 1835

Podlasie: FD49 Białystok-Pietrasze, IV–V 2008, 1 ex. – z żółtej miski w ogrodzie, leg. J. SAWONIEWICZ, coll. MW.

Jedno ze stanowisk w pobliżu północnej granicy zasięgu tego coraz częściej spotykanego w Polsce gatunku, związanego z ciepłymi zbiorowiskami ruderalnymi i roślinami komosowatymi z rodzaju *Chenopodium*, głównie *Ch. album* L.

Bagous argillaceus GYLLENHAL, 1836

Śląsk Dolny: XS36 Wrocław-Maślice, Rodzinne Ogrody Działkowe „Tęcza”, 5 VII 2020, 1 ex. – na światło, leg. MW.

W Polsce jeden z najrzadszych przedstawicieli rodzaju, znany z 3 krain, po II wojnie światowej

stwierdzony tylko dwa razy na Górnym Śląsku (KUŚKA 1999, GREŃ i in. 2012). Na Dolnym Śląsku podany 150 lat temu z Wrocławia i Legnicy, od tej pory nie obserwowany (BURAKOWSKI i in. 1995).

Rhyncolus reflexus BOHEMAN, 1838

Śląsk Dolny: XS36 Wrocław-Pilczyce, Las Pilczycki, 22 II 2020, 1 ex. – żywy, wysiany z przyziemnej dziupli w klonie *Acer platanoides* L., leg. MW.

W Polsce znany z zaledwie 7 krain, przy czym z większości z nich, w tym Dolnego Śląska, na podstawie danych z XIX i początku XX ww. (BURAKOWSKI i in. 1993).

Dorytomus majalis (PAYKULL, 1792)

*Roztocze: FA87 Kornie ad Hrebenne, pobocze szosy około 3 km na północ od wsi, 22 VI 2016, 2 exx. – leg. MW.

Gatunek występujący lokalnie w całym kraju, znany z 12 krain KFP jednak z niemal zupełnym wyłączeniem krain górskich.

Lignyodes suturatus FAIRMAIRE, 1860

*Sudety Wschodnie: YR14 rez. Rozumice, 27 V 2020, 2 exx., 15 VI 2020, 3 exx. – wszystkie odłowiono do czerpaka z runa leśnego, reprezentują ab. *uniformis* DESBROCHERS, leg. JS i MW.

W Polsce wykazywany dotąd tylko z pojedynczych stanowisk w południowo-wschodniej części kraju (PETRYSAK i DĄBEK 1997, WANAT i SZYPUŁA 1998, TASZAKOWSKI i in. 2017). Nie podawany ze Śląska przez dawnych entomologów niemieckich, być może więc stanowisko w Rozumicach ma związek z jego obecną ekspansją przez Bramę Morawską, co wymaga jednak potwierdzenia dalszymi obserwacjami. Przemawiałaby za tym obecność *L. suturatus* na północno-wschodnich Morawach, w tym w okolicach Ostrawy i Jesionikach (J. KRATKÝ, inf. niepublikowana), w tym drugim przypadku w prostej linii niespełna 30 km od polskiego stanowiska w Rozumicach.

Lignyodes enucleator (PANZER, 1798)

*Sudety Wschodnie: BA84 Ściborzyce Wielkie, 30 IV 2020, 2 exx., leg. MW; YR14 rez. Rozumice, 30 IV 2020, 10 exx., 27 V 2020, 23 exx., 15 VI 2020, 54 exx. – leg. JS i MW. Wszystkie osobniki wyczerpakowano z runa leśnego.

Ryjkowiec pochodzący z południowej Europy i należący do fauny Polski od niespełna pół wieku. Wciąż jest ograniczony w swym występowaniu do południowej i środkowej części kraju, gdzie stwier-

dzony został dotychczas w 8 krainach KFP (KANIA i in. 2001, WANAT i GOSIK 2003, MAZUR 2006).

Lignyodes bischoffi (BLATCHLEY, 1916)

*Sudety Wschodnie: YR14 Rozumice, 7 VIII 2020, 2 exx. – pobocze szosy obok rezerwatu, leg. MW.

Inwazyjny gatunek pochodzący z Ameryki Północnej i rozwijający się w skrzydlakach jesionów, w Polsce prawdopodobnie wyłącznie jesiona pensylwańskiego *Fraxinus pensylvanica* H. MARSH. Wykazany jak dotąd z 9 krain KFP, w zachodniej części kraju tylko z Dolnego Śląska (GOSIK i in. 2001, WANAT i MOCARSKI 2008, WANAT i in. 2016a).

Sibinia variata GYLLENHAL, 1835

*Podlasie: FC21 Tyśmienica ad Parczew, 31 VII 2014, 1 ex. – odłowiony do czerpaka na łące świeżej, powierzchnia 8PPT_Ara (projekt KIK/25), leg. PR.

Bardzo rzadko łowiony w Polsce gatunek, żyjący monofagicznie na muchotrzewiu polnym *Spergularia rubra* (L.) J. PRESL & C. PRESL. Znany był dotąd tylko z 5 krain KFP (BURAKOWSKI i in. 1995). Jego roślina żywicielska jest bardzo pospolita niemal w całej Polsce (ZAJĄC i ZAJĄC 2001), wydaje się więc, że ryjkowiec ten powinien być u nas dużo szerzej rozmieszczony niż wynika to z opublikowanych danych. Powodem sporadycznego odławiania *S. variata* może być pokrój rośliny żywicielskiej sprawiający, że ryjkowce te są niezwykle rzadko odławiane do czerpaka i należy ich raczej szukać na upatrzonego „z nosem przy ziemi”.

Bradybatus fallax GERSTAECKER, 1860

Śląsk Dolny: XS46 Wrocław-Sępólno, ul. Partyzantów, 22 V 2020, 3 exx., 24 V 2020, 2 exx.; XS46 Wrocław-Zalesie, Park Szczytnicki, 4 V 2020, 11 exx., 24 V 2020, 2 exx., 28 V 2020, 8 exx.; XS46 Wrocław-Ołbin, pl. Bema, 1 ex. – leg. JS.

*Sudety Wschodnie: YR14 rez. Góra Gipsowa, 30 IV 2020, 1 ex., 27 V 2020, 2 exx. – leg. MW i JS; YR15 Kozłówek ad Kietrz, 15 VI 2020, 1 ex. – skarpa śródpolna, leg. MW.

Wszystkie osobniki, zarówno we Wrocławiu, jak i w okolicach Kietrza, zebrano wyłącznie z jaworów *Acer pseudoplatanus* L. We Wrocławiu stał się ostatnio gatunkiem pospolitym w zieleni miejskiej, występuje nawet na jaworach rosnących pojedynczo przy ulicach. Nie znajduje to potwierdzenia w historycznej niemieckiej literaturze i zachowanych kolekcjach sprzed II wojny światowej, mamy więc raczej do czynienia z aktualnym wzrostem populacji tego gatunku. W Polsce był do niedawna gatunkiem rzadko spotykanym, z wyjątkiem dolnej Odry wykazany wyłącznie z 8 krain południowych (BURA-

KOWSKI i in. 1995), ostatnio został jednak odkryty również w północnej Wielkopolsce (WANAT i in. 2016b).

Curculio pellitus (BOHEMAN, 1843)

*Roztocze: FA88 rez. Machnowska Góra ad Machnów Stary, 24 VI 2016, 1 ex. – leg. MW.

Śląsk Dolny: XS36 Wrocław-Maślice, Rodzinne Ogrody Działkowe „Tęcza”, 3 VIII 2017, 1 ex. – odłowiony na światło, leg. MW.

Sudety Wschodnie: YR14 rez. Góra Gipsowa, część północna, 15 VI 2020, 1 ex. – leg. MW.

Niezbyt często spotykany i zwykle nieliczny gatunek słonika, wykazywany już jednak z większości krain KFP, również na północy kraju – jak dotąd z wyjątkiem Pojezierza Mazurskiego (BURAKOWSKI i in. 1995, MAZUR i KUBISZ 2013, KONOPKO i in. 2017).

Gymnetron rotundicolle GYLLENHAL, 1838

Śląsk Dolny: XS36 Wrocław-Maślice, wał między ogródkami działkowymi przy ul. Gosławickiej, 18 VI 2019, 1 ex.; XS46 Wrocław-Stare Miasto, trawnik przy Herbarium UW_r, 8-9 V 2020, 3 exx.; XS45 Wrocław-Partynice, ul. Bratnia, nieużytki, 20 V 2020, 2 exx. – leg. MW.

*Sudety Wschodnie: YR14 rez. Góra Gipsowa, 18 V 2019, 1 ex., 8 VI 2019, 2 exx. – leg. MW.

Kolejne stanowiska niedawno odkrytego w Polsce gatunku przybyłego najwyraźniej z Czech, gdzie niedługo po pierwszych stwierdzeniach stał się gatunkiem pospolitym (WANAT i RUTA 2018). Również w Polsce potwierdza on duży potencjał migracyjny, o czym może świadczyć zasiedlenie trawnika w centrum Wrocławia. Jego obecność w rejonie Bramy Morawskiej wskazuje na możliwość ekspansji do Polski tą właśnie drogą.

Cionus olens (FABRICIUS, 1792)

*Roztocze: FA77 Lubycza Królewska, stacja kolejowa, 24 VI 2016, 1 ex. – leg. MW.

W Polsce uchodził przez długi czas za gatunek bardzo rzadki. Nie licząc XIX-wiecznych ogólnikowych doniesień ze Śląska czy Galicji, przedwojenne dane dotyczą jedynie okolic Poznania i Warszawy (BURAKOWSKI i in. 1997). Dopiero w ostatniej dekadzie XX i w XXI ww. opublikowano informacje o jego występowaniu w kolejnych 7 krainach (CMOLUCH i in. 1995, WANAT i GOSIK 2003, MAZUR 2013, MAZUR i KUBISZ 2013).

Ceutorhynchus scrobicollis
NERESHEIMER et WAGNER, 1924

*Sudety Wschodnie: YR15 Kozłówki ad Kietrz, 15 VI 2020, 3 exx. – leg. MW i JS. Dwa osobniki otrząśnięto z kwitnącej pieprznicy szerokolistej *Lepidium latifolium* L.

Najrzadszy z grupy kilku gatunków chowaczy żyjących w Polsce na czosnaczku pospolitym *Alliaria petiolata* (M. BIEB.) CAVARA et GRANDE, znany dotąd z 8 krain KFP (BURAKOWSKI i in. 1997, WANAT i in. 2016b). W Kozłówkach odłowiono go z innej rośliny, jednak ze względu na porę fenologiczną należy uznać, że były to osobniki nowego pokolenia odbywające żer uzupełniający lub jedynie zwabione do kwitnącej pieprznicy szerokolistej. Czosnacek na tym stanowisku również występuje.

Glocianus maculaalba (HERBST, 1795)

*Sudety Wschodnie: YR14 Rozumice, 15 VI 2020, 1 ex. – zebrany w pobliżu rezerwatu, leg. JS.

Gatunek południowoeuropejski, w Polsce po II wojnie światowej notowany sporadycznie tylko na Lubelszczyźnie (BURAKOWSKI i in. 1997, ŁĘTOWSKI i GOSIK 2002, GOSIK i ŁĘTOWSKI 2003). Ze Śląska podany kilkakrotnie w XIX i na początku XX ww., jednak od prawie 100 lat nie łowiony (BURAKOWSKI i in. 1997).

Homorosoma validirostre (GYLLENHAL, 1837)

Podlasie: FC21 Tyśmienica ad Parczew, 25 VI 2014, 1 ex. – odłowiony do czerpaka na łące świeżej, powierzchnia 8PPT_Ara (projekt KIK/25), leg. ŁT, coll. MW.

Rzadko spotykany w Polsce, znany dotychczas z 11 krain nizinnych i wyżynnych, praktycznie nieobecny w górach i na pogórzu (BURAKOWSKI i in. 1997, WANAT i GOSIK 2003, BIAŁOOKI 2005, WANAT 2009).

Rhinoncus henningsi WAGNER, 1936

Podlasie: ED60 Liw ad Węgrów, łąki nad rzeką Liwiec, 24 V 2005, 1 ex. – leg. MW; FC21 Tyśmienica ad Parczew, łąka wilgotna, powierzchnia 20PH_Cal, 31 VII 2014, 8 exx. – leg. PR, 28 VIII 2014, 1 ex. – leg. ER, AH.

Wyżyna Lubelska: FB85 Leszczany ad Żmudź, łąka trzęślicowa, powierzchnia 45PH_Mol, 27 V 2014, 1 ex. – leg. ŁN, 30 VII 2014, 1 ex. – leg. AH, łąka wilgotna, powierzchnia 111PH_Cal, 28 VIII 2014, 1 ex. – leg. SŠ; FB85 Koczów ad Kamień, łąka świeża, powierzchnia 87PH_Ara, 29 VII 2014, 1 ex. – leg. SŠ.

Nizina Mazowiecka: EC81 Jeziorzany ad Kock, powierzchnia 4P3_Ara, 20 V 2014, 2 exx. – leg. ER, AH.

Wszystkie osobniki, poza pierwszym pochodzącym z Liwu, odłowiono w różnego typu zbiorowiskach łąkowych w ramach projektu KIK/25.

Bardzo lokalnie spotykany monofag rdestu węzownika *Polygonum bistorta* L., znany w Polsce z 10 krain (BURAKOWSKI i in. 1997, BIAŁOOKI 2005, WANAT i in. 2016b).

Zacladus exiguus (OLIVIER, 1807)

Sudety Wschodnie: YR15 Kozłówki ad Kietrz, brzegi dróg polnych, 27 V 2020, 1 ex., 15 VI 2020, 6 exx.; YR14 Dzierżysław ad Kietrz, skraj czynnego wysypiska śmieci, 27 V 2020, 7 exx.; YR14 rez. Góra Gipsowa, 27 V 2020, 1 ex., 15 VI 2020, 5 exx. – leg. MW i JS.

W Polsce podany pierwszy raz na podstawie pojedynczych osobników odłowionych na dwóch niezbyt oddalonych od siebie stanowiskach w obrębie Bramy Morawskiej (WANAT i RUTA 2018), po dokładniejszych badaniach okazał się gatunkiem rozpowszechnionym w okolicach Kietrza. Pośrednio potwierdza to jego niedawne pojawienie na terenie, którego fauna ryjkowców została stosunkowo dobrze zbadana przez A. KUŚKĘ około 20 lat temu (KUŚKA 2001).

Trichosirocalus spurnyi (SCHULTZE, 1901)

Sudety Wschodnie: YR14 Lubotyń, żwirownia, 22 V 2018, 1 ex. – leg. R. RUTA, coll. MW; YR14 rez. Góra Gipsowa, 15 VI 2020, 1 ex. – leg. MW.

W Polsce występuje tylko na południu kraju, wykazywany w sumie z 8 krain KFP (BURAKOWSKI i in. 1997, KUBISZ i in. 1998, MAZUR 2001).

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom i wolontariuszom biorącym udział w realizacji Projektu KIK/25, którzy pomagali w pracach terenowych i segregowaniu zebranego materiału: Łukasz NICEWICZ, Andreas HIRLER, Paweł RADZIKOWSKI, Anna KRÓL, Łukasz TRĘBICKI, Soňa ŠEBKOVÁ, Martyna PASIK, Ewa ROGALA, Agnieszka WASILUK, Anna LEJMAN, Paulina MACIEJCZYK, Elwira KRASUSKA, Karolina GROMADZKA, Daniel RADZIKOWSKI, Urszula OSTASZEWSKA. Koledzy Mariusz RODZIEWICZ, Paweł JAŁOSZYŃSKI, Ryszard ORZECZOWSKI, Rafał RUTA, Przemysław ŻURAWLEW i Janusz SAWONIEWICZ przekazali okazy wykorzystane w tej publikacji, za co jesteśmy im wdzięczni. Ministrowi Środowiska i Klimatu oraz Dyrekcji Biebrzańskiego Parku Narodowego dziękujemy za zezwolenie na prowadzenie badań w Parku. Przekazujemy również podziękowania recenzentom tej pracy za istotny wpływ na jej ostateczny kształt.

SUMMARY

New distributional data of 35 rare weevil species from the families Anthribidae, Brentidae and Curculionidae from Poland are presented and discussed. The records marked with asterisk are new for the respective regions of Poland, delimited accordingly to division adopted for the Katalog Fauny Polski. Six species were collected for the project KIK/25 “Protection of species diversity of valuable natural habitats on agricultural lands on Natura 2000 areas in the Lublin Voivodeship” supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. About one-third of new records concern the species either considered adventive in Europe or in natural way expanding northward their European ranges apparently in response to current climate warming. Among presented new data noteworthy are in particular the new records of *Otiorrhynchus crataegi* (GERMAR), *O. pseudonothus* APPELBECK, *O. reichei* STIERLIN, *Gymnetron rotundicolle* GYLLENHAL, all hitherto known in Poland from single localities. Populations of four species, i.e. *Anthribus fasciatus* FORSTER, *Sciaphobus ningnidus* (GERMAR), *Bagous argillaceus* GYLLENHAL, *Rhyncholus reflexus* BOHEMAN, and *Glocianus maculaalba* (HERBST) were detected in Silesia (Lower Silesia or Eastern Sudetes) for the first time since historical German records 100-150 years ago. The new disparate records of *Dieckmanniellus chevrieri* (BOHEMAN) confirm massive expansion of this weevil over Poland since its discovery in the Bieszczady foothills (WANAT & BOROWSKI 2013), followed by three subsequent findings in south-eastern peripherals of Poland (WANAT et al. 2016b).

In addition to the new distributional records of *Otiorrhynchus armadillo* (ROSSI) and *O. pseudonothus* APF. the accurate illustrations of endophallic transfer apparatus are presented, since this structure provide one of few unambiguous characters to diagnose these species. The examples of significant individual variation in the shape of spermatheca in both species are also illustrated.

PIŚMIENNICTWO

- BIAŁOOKI P. 2005. On the distribution of some interesting weevil species (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae) in Poland. Weevil News, **29**: 1-8 (<https://curci.de/institute/index.php>).
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrzęszcze – Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae. Katalog Fauny Polski, XXIII, **2**: 1-233.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1992. Chrzęszcze (Coleoptera) – Ryjkowcowate prócz ryjkowców – Curculionoidea prócz Curculionidae. Katalog Fauny Polski, XXIII, **18**: 1-324.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1993. Chrzęszcze (Coleoptera) – Ryjkowce – Curculionidae, część 1. Katalog Fauny Polski, XXIII, **19**: 1-304.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1995. Chrzęszcze (Coleoptera) – Ryjkowce – Curculionidae, część 2. Katalog Fauny Polski, XXIII, **20**: 1-310.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1997. Chrzęszcze (Coleoptera) – Ryjkowce – Curculionidae, część 3. Katalog Fauny Polski, XXIII, **21**: 1-307.

- CMOLUCH Z., ŁĘTOWSKI J., RZEPECKI M. 1995. Ryjkowcowate (Coleoptera: Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) roślinnych zbiorowisk kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C – Biologia*, **48**: 177-200.
- GERHARDT J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage. Berlin, XVI + 431 pp.
- GOSIK R. 2006. Weevils (Curculionoidea) of the middle part of the Bug River Valley. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C*, **61**: 7-69.
- GOSIK R., ŁĘTOWSKI J. 2003. Ryjkowcowate (Coleoptera, Curculionoidea: Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) Białej Góry k. Tomaszowa Lubelskiego. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody*, **22**: 247-266.
- GOSIK R., ŁĘTOWSKI J., MOKRZYCKI T., WANAT M. 2001. *Lignyodes bischoffi* (BLATCHLEY, 1916) (Coleoptera, Curculionidae) – nowy gatunek w faunie Polski. *Wiadomości Entomologiczne*, **20** (1-2): 43-48.
- GOSIK R., ROZWAŁKA R. 2011. Nowe stanowiska rzadko spotykanych w kraju ryjkowców (Coleoptera: Curculionidae). *Wiadomości Entomologiczne*, **30** (1): 60-62.
- GOTWALD A. 1968. Fauna ryjkowcowatych (Curculionidae, Col.) niektórych parków narodowych i rezerwatów. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa*, **363**: 3-72.
- GREŃ C., KRÓLIK R., SZOŁTYŚ H. 2012. Czerwona lista chrząszczy (Coleoptera) województwa śląskiego. [W:] PARUSEL J. B. (red.). *Raporty Opinie 6. Strategia ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030. Raport o stanie przyrody województwa śląskiego*, **4**: 37-70.
- GRZYWOCZ J., SZOŁTYŚ H. 2017. *Lixus fasciculatus* BOHEMAN, 1836 – nowy gatunek ryjkowca (Coleoptera: Curculionidae) na Górnym Śląsku. *Acta Entomologica Silesiana*, **25** (online 032): 1.
- HEJIERMAN T., HELLINGMAN S. 2008. *Otiorhynchus armadillo*, een invasieve snuitkever, gevestigd in Nederland (Coleoptera: Curculionidae). *Nederlandse Faunistische Mededelingen*, **29**: 37-48.
- JAROSIEWICZ G., NEJFELD P. 2020. *Otiorhynchus pseudonothus* APFELBECK, 1897 – nowy gatunek chrząszcza w Polsce oraz pierwsze stwierdzenie *Otiorhynchus armadillo* (ROSSI, 1792) (Coleoptera: Curculionidae) w Beskidzie Zachodnim. Uwagi dotyczące odróżniania gatunków. *Acta Entomologica Silesiana*, **28** (online 019): 1-10.
- KANIA J., WIATER J., JANOSZEK M. 2004. Nowe stanowiska rzadkich w Polsce ryjkowcowatych (Coleoptera: Curculionidae). *Wiadomości Entomologiczne*, **23** (4): 246-247.
- KANIA J., MOKRZYCKI T., SZYPUŁA J., WANAT M. 2001. *Lignyodes enucleator* (PANZER, 1798) (Coleoptera, Curculionidae) – gatunek w ekspansji w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne*, **19** (3-4): 191-192.
- KELCH A. 1852. Grundlage zur Kenntnis der Käfer Oberschlesiens, insonders der Umgegend von Ratibor. [W:] *Zu der öffentlichen Prüfung aller Classen des Königlich Gymnasiums zu Ratibor den 5. und 6. April, und dem mit Entlassung der Abiturienten verbundenen Redeactus den 20. April ladet ergebenst ein das Lehrer-Collegium. Ratibor*, ss. 6-19.
- KNUTELSKI S. 1998. Weryfikacja danych faunistycznych dotyczących ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) Tatr Polskich. *Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej*, **25**: 177-216.
- KOLBE W. 1927. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. *Zeitschrift für Entomologie, Breslau*, **15** (1): 2-14.
- KONOPKO D., KOWALCZYK J.K., KOMOSIŃSKI K., SIENKIEWICZ P., ALEKSANDROWICZ O., PRZEWOŻNY M., KONWERSKI S., MOCARSKI Z., LASECKI R., BUCHHOLZ L. 2017. Materiały do znajomości chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Kępy Redłowskiej w Gdyni. *Przegląd Przyrodniczy*, **28** (3): 45-72.
- KUBISZ D., KUŚKA A., PAWŁOWSKI J. 1998. Czerwona Lista Chrząszczy (Coleoptera) Górnego Śląska. *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Raporty Opinie 3*: 8-68.
- KUŚKA A. 1998. Ryjkowce (Anthribidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” *Roczniki Muzeum Górnośląskiego (Przyroda)*, **15**: 136-153.
- KUŚKA A. 1999. Ryjkowce (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae) nowe i rzadkie dla fauny Górnego Śląska i terenów przyległych. *Acta Entomologica Silesiana*, **5-6** (1997-1998): 25-30.
- KUŚKA A. 2001. Ryjkowce (Coleoptera: Rhynchitidae, Apionidae, Nanophyidae, Curculionidae) terenów kserotermicznych Górnego Śląska. *Natura Silesiae Superioris*, **5**: 61-77.
- ŁĘTOWSKI J., GOSIK R. 2002. Ryjkowcowate (Coleoptera, Curculionoidea: Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) projektowanego rezerwatu „Machnowska Góra”. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody*, **21** (4): 471-484.
- ŁĘTOWSKI J., GOSIK R., CZARNIAWSKI W., BUDZYŃSKA E. 2003. Materiały do znajomości ryjkowcowatych (Curculionoidea, Coleoptera) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody*, **22** (2): 227-245.
- Mapa Bioróżnorodności [online] 2021. Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności. Dostęp: 2021-03-30, <https://baza.biomap.pl>.
- MAZUR M. 2001. Ryjkowce kserotermiczne Polski (Coleoptera: Nemonychidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) – studium zoogeograficzne. *Monografie Fauny Polski*, **22**: 1-378.
- MAZUR M. 2013. Atlas of xerothermic weevils (Coleoptera, Curculionoidea). Distribution in Poland. *Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków*, ss. 1-258.
- MAZUR M. 2016. Otiorhynchini (Coleoptera: Curculionidae) Polski. Zróżnicowanie i klasyfikacja zasięgów. *Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Prace Monograficzne*, **767**: 1-199.
- MAZUR M. 2017. Chorologia ryjkowców z podrodziny Entiminae (Coleoptera Curculionidae bez Otiorhynchini w Polsce). *Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Prace Monograficzne*, **797**: 1-347.
- MAZUR M., KUBISZ D. 2013. Rozmieszczenie i migracje kserotermicznych chrząszczy (Coleoptera) w dolinie Wisły. *Monografie Faunistyczne*, **26**: 1-250.
- MAZUR M.A. 2006. Materiały do znajomości ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae, Curculionidae) Śląska. *Wiadomości Entomologiczne*, **25**: 225-232.
- MAZUR M.A., MOKRZYCKI T. 2011. Confirmation of the presence of *Otiorhynchus armadillo* (ROSSI, 1792) (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) in Poland. *Opole Scientific Society Nature Journal*, **44**: 132-134.
- MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1992. Coleoptera – Chrząszcze. [W:] RAZOWSKI J. (red.), *Wykaz zwierząt Polski, Tom III. Krakowskie Wydawnictwo Zoologiczne, Kraków*, ss. 7-197.
- PETRYSZAK B., DĄBEK P. 1997. *Lignyodes uniformis* DESBROCHERS, 1894 nowy dla fauny Polski oraz inne interesujące gatunki Apionidae i Curculionidae (Coleoptera)

- z południowej i południowo-wschodniej części kraju. *Wiadomości Entomologiczne*, **16** (2): 35-38.
- SMRECZYŃSKI S. 1936. Materiały do fauny Polski. Ryjkowce (Curculionidae) Muzeum Fizjograficznego Polskiej Akademii Umiejętności. Część I. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej, **70**: 73-100.
- SMRECZYŃSKI S. 1966. Ryjkowce – Curculionidae: Podrodziny Otiorhynchinae, Brachyderinae. Klucze do Oznaczania Owadów Polski, **51**, (XIX, 98b), 130 ss.
- SMRECZYŃSKI S., 1976. Ryjkowce – *Curculionidae*: Podrodzina *Curculioninae*. Klucze do Oznaczania Owadów Polski, **87**, (XIX, 98f), 115 ss.
- STACHOWIAK P. 1986. Nowe i rzadkie dla Polski gatunki ryjoszowatych, podryjkowatych i ryjkowcowatych (Coleoptera, Rhinomaceridae, Attelabidae, Curculionidae). *Polskie Pismo Entomologiczne*, **56**: 263-271.
- TASZAKOWSKI A., KASZYCA N., MAZUR M. A., 2017. Materiały do znajomości ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) Beskidu Wschodniego. *Acta Entomologica Silesiana*, **25** (online 006): 1-18.
- TENENBAUM S. 1918. Dodatek do spisu chrząszczy z Ordynacji Zamojskiej. *Pamiętnik Fizyograficzny*, **25**: 1-35.
- WANAT M. 1994. Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea: Anthribidae, Rhinomaceridae, Rhynchitidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) Puszczy Białowieskiej. *Polskie Pismo Entomologiczne*, **63**: 37-112.
- WANAT M. 1999. Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytidae i Platypodidae) Puszczy Białowieskiej – charakterystyka fauny. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody*, **18** (3): 25-47.
- WANAT M. 2002. *Lixus rubicundus* ZOUBKOFF, 1833 – gatunek ryjkowca (Coleoptera, Curculionidae) nowy w faunie Polski. *Przegląd Zoologiczny*, **46** (3-4): 229-233.
- WANAT M. 2005. *Otiorhynchus reichei* STIERLIN, 1861 (Coleoptera: Curculionidae) in Poland. *Polskie Pismo Entomologiczne*, **74**: 81-87.
- WANAT M. 2009. Nowe dane o rozmieszczeniu kilkunastu rzadkich gatunków ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne*, **28** (2): 132-134.
- WANAT M., BOROWSKI J., 2013. *Dieckmanniellus chevrieri* (BOHEMAN, 1845) new for the Polish fauna, and new records of two other species of Nanophyidae (Coleoptera: Curculionoidea). *Genus*, **24** (2): 223-229.
- WANAT M., GOSIK R. 2003. Materiały do znajomości ryjkowców (*Insecta: Coleoptera: Curculionoidea*) doliny Bugu. *Nowy Pamiętnik Fizyograficzny*, **2** (1-2): 31-52.
- WANAT M., MOCARSKI Z. 2008. Current range of the ash seed weevil *Lignyodes bischoffi* BLATCHLEY, 1916 (Coleoptera: Curculionidae) in Poland. *Polish Journal of Entomology*, **77** (3): 177-182.
- WANAT M., MOKRZYCKI T. 2018. The checklist of the weevils (Coleoptera: Curculionoidea) of Poland revisited. *Annales Zoologici*, **68**(1): 1-48.
- WANAT M., RUTA R. 2018. Dwa gatunki ryjkowcowatych (Coleoptera: Curculionidae) nowe dla fauny Polski. *Wiadomości Entomologiczne*, **37** (3): 169-179.
- WANAT M., SZYPUŁA J. 1998. Interesujące gatunki ryjkowców (Coleoptera: Urodontidae, Curculionidae) ze wschodniej Polski. *Wiadomości Entomologiczne*, **17** (2): 85-94.
- WANAT M., SZYPUŁA J. 2008. *Nanophyes brevis* BOHEMAN, 1845 (Coleoptera: Curculionoidea: Nanophyidae) in Poland. *Polish Journal of Entomology*, **77** (3): 183-189.
- WANAT M., BUCHHOLZ L., SZYPUŁA J. 2016a. Nowe gatunki ryjkowców (Coleoptera: Anthribidae, Apionidae, Curculionidae) w faunie Gór Świętokrzyskich. *Wiadomości Entomologiczne*, **35** (3): 172-184.
- WANAT M., MAZUR M. A., CELADYN R., JAŁOZYŃSKI P., RUTA R., KAŻMIERCZAK M., MOCARSKI Z., SZYPUŁA J., SIENKIEWICZ P. 2016b. Nowe dane o rozmieszczeniu 50 gatunków ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) w Polsce. *Acta Entomologica Silesiana*, **24** (online 016): 1-20.
- WANAT M., PODLUSSÁNY A., SCHÖN K. 2012. *Perapion connexum* (SCHILSKY, 1902) (Coleoptera, Apionidae) in Central Europe, a case of plant expansion chase. *ZooKeys* **174**: 49-61.
- ZAJĄC A., ZAJĄC M. (Red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, xii + 716 ss.

Wpłynęło: 10 listopada 2021
Zaakceptowano: 29 listopada 2021